

БЎЯЛГАН ТРИКОТАЖ МАТОСИНИ ЮВИШДА РАНГНИНГ ТУРҒУНЛИГИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ

«Метрология стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти» кафедра доцент, т.ф.н. **Ш.М. Эсанова**
<https://orcid.org/0000-0001-6371-0892>

«Метрология, стандартлаштириш ва сифатни бошқариш» мутахассислиги докторанти **Н.С. Мадиханова**.
ORCID: 0000-0002-7057-8145 E-mail: nigosha1978@gmail.com

Аннотация Ушбу мақолада тўқимачилик саноатида ишлаб чиқариладиган трикотаж матосини физик-кимёвий хусусиятлари, жумладан матоларнинг рангини турғунлигини синаш усуллари таҳлили, синов усулларининг амалий жиҳатлари, синашнинг сифат ва хавфсизлигига таъсир этувчи омиллар аниқланди. Бу олинган тадқиқот натижалари халқаро стандарт талаблари асосида муфовиқлаштириш ҳақида тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Маҳсулот, мато, наъмуна, стандарт, матони турғунлиги, кимёвий тозалаш.

Аннотация В данной статье рассмотрены и были определены физико-химические свойства трикотажных полотен, выпускаемых в текстильной промышленности, включая анализ методов испытания устойчивости окраски тканей, практические аспекты методов испытаний, а также факторы, влияющие на качество и безопасность тканей. По результатам исследования даны рекомендации по гармонизации с учетом требований международных стандартов.

Ключевые слова: Изделие, ткань, образец, стандарт, устойчивость ткани, химическая очистка.

Annotation In this article, the physico-chemical properties of knitted fabric produced in the textile industry, including the analysis of the methods of testing the color fastness of the fabrics, the practical aspects of the testing methods, and the factors affecting the quality and safety of testing were determined. The results of this

research are given recommendations for harmonization based on the requirements of international standards.

Key words: Product, fabric, sample, standard, fabric resistance, chemical cleaning

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 январдаги “Пахта тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-2 сон қарорида тўқимачилик ва тикув трикотаж саноат корхоналарини сармоявий ва экспорт фаолиятини 3.2 миллиард доллардан ошириш, калава ипни 45 фоиз қайта ишлаш, пахта толасини эса тўлиқ қайта ишлаш вазифалари белгилаб берилган [1].

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-53-сон “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарида чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ҳамда уларнинг экспортини рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонида бўялган мато ҳамда аралаш ва бўялган газлама маҳсулотларини ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга оширган корхоналарга, мазкур лойиҳалар доирасида харид қилинган ускуналар қийматининг 10 фоизи, бироқ 500 минг АҚШ доллари эквивалентидан кўп бўлмаган миқдорда жамғарма ҳисобидан субсидия ажратилиши тўғрисида лойиҳа ишлаб чиқилган [2]. Лойиҳада бўялган мато, бўялган газлама ва тайёр тикув-трикотаж маҳсулотларини экспорт кўрсаткичларини ошириш кўзда тутилган.

Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги маълумотига кўра, Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида бу йилги пахта ҳосилини тўлиқ қайта ишлаш натижасида 2024 йилда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни 9,6 миллиард долларга, экспортни эса 4,5 миллиард долларга етказиш ҳисоб-китоб қилинганлиги ва бунинг учун газлама-мато, бўяш ва тикувчилик бўйича янги қўллаб-қувватлаш механизмлари ишлаб

чиқилган. Ишлаб чиқариш корхоналарини қўллаб-қувватлаш, халқаро стандартлар талаблари асосида янги турдаги матоларни ишлаб чиқиш, янги ускуналарни тадбиқ этиш ва малакали мутахассислар сонини кўпайтириш ҳамда импорт ва экспорт ҳажмини ошириш кўзда тутилган. Ушбу вазифалар Президентнинг 02.09.2023 йилдаги “Тўқимачилик саноатини молиявий қўллаб қувватлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-155-сон фармонида кўриб чиқилган [3]. Фармонга кўра газлама, трикотаж мато ва тайёр тикув-трикотаж маҳсулотларини экспорт қилувчи корхоналарни айланма маблағлар билан таъминлаш учун экспортни қўллаб-қувватлаш жамғармасига кўшимча 50 млн АҚШ доллари ажратилди ва маблағлар “Тикланиш ва тараққиёт” жамғармаси томонидан револьвер кредитлаш асосида 2026 йил 1 январга қадар қайтариш шарти билан йиллик 4 фоиз ставкада тақдим этилди.

Республикамизда матоларнинг сифат кўрсаткичлари хусусиятларининг таҳлилллари, аралаш толалар асосида мато ва трикотажнинг янги ассортиментларини яратиш, пахта-ипак ва пахта-нитрон толалар аралашмасидан иборат тўқимачилик материалларини бўйаш-пардозлаш, уст кийим, аёллар кийими, эркаклар кийими, болалар кийими ва спортчилар учун турли буюмлар конструкциясини яратиш ва тикиш бўйича тадқиқотлар ҳам олиб борилган. Бу илмий тажқиқотлари Х.А.Алимова, Д.Б.Худайбердиева К.Э.Эргашев, М.З.Абдукаримова, М.М.Мукимов, Ф.У.Нигматова ва бошқалар томонидан бажарилган. М.Б. Ирматова таркибида турли нисбатда пахта ва маҳаллий полиэфир толалари бўлган тўқимачилик материалларини кимёвий пардозлаш технологиясини ишлаб чиқиш диссертация ишида аралаш толали матоларнинг аниқланган ўзига хослиги асосида пахта ва полиэфир толалари нисбатига мос равишда уларни пардозлашга тайёрлаш жараёнининг технологияси такомиллаштирилган; аралаш толали матонинг ҳар иккала толавий компонентларида бир текис ва мустаҳкам ранглارни олиш имконини берувчи узлуксиз ва даврий бўйаш жараёнлари янги технологияси ишлаб

чиқилган; пахта-полиэфир матоларида тўйинган рангларни ҳосил қилиш учун икки эритмали, оч тусдаги ранглар учун эса бир эритмали усулларда бўяшнинг самарали технологияларини яратиш усулларини ёритган; актив ва дисперс бўёвчи моддалар билан бўялган пахта-полиэфир матосининг ранг кўрсаткичларини жараёнда бўёвчи моддани толадан десорбланишини олдини олиш орқали интенсив ранглар ҳосил қилиш қонунияти аниқланган [4]. Кимёвий пардозлаш жараёнларини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш билан хорижда ҳам кўп илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Масалан, Н.Н. Ясинская, А.В.Виноградова, В.Д.Шиндлер ва Дж.Хаузер, А.М.Киселев, С.Ю.Шибашова, Е.Ю.Курныкина, И.А.Оленхович, Т.М.Shaikh, А.Walawska, В.Filipowska, Е.Rybicki, I.Ozen, А.Kurucu ва бошқалар.

Э.А.Хамматованинг ишида махсус кийимларни тикишда ишлатиладиган матоларни ташқи ва механик таъсирлардан химояланишда сифат кўрсаткичларини физик-механик, гигиеник, эстетик хусусиятлари тадқиқ қилинди ва тажриба ишларида кўп тизимли махсус кийим учун мато наъмунаси 24 соат давомида тадқиқот ускуналарида ушбу наъмунанинг ишлатишдан олдин ва кейин ювиш; микроскопик тадқиқотлар- матони физик-химик таҳлили; наъмунани сифат кўрсаткичларини комплекс стандартлар асосида баҳолаш; ишқаланишга чидамлилиги; қалинлигини аниқлаш; гигроскопиклиги; ҳаво ўтказувчанлиги; узилишга чидамлилиги; рангни ювишга турғунлиги; рангларни дазмолашга чидамлилиги стандарт талаблари асосида тажриба ишлари амалга оширилди [5].

Н.Н. Ясинскаянинг илмий ишида аралаш толали тўқимачилик матоларини эксплуатацион хусусиятлари яхшиланган, янги турдаги техник тўқимачиликни назарий ва технологик асосларини шакллантириш, ишлаб чиқариш жараёнида энергия ва моддий харажатларни камсарфли инновацион технологиясини яратган [6].

Бизга маълумки, полиэфир толалар ва иплари дунёдаги ишлаб чиқариш ҳажми бўйича синтетик тўқимачилик толалари ва иплари орасида етакчи ўрин тутди. Шу ўринда А.В.Виноградованинг ишида бўялган полиэфир тикув ипларини (ПЭФ ШН) микроорганизмлар таъсирида ўзгариши таҳлили қилинган. Турли маркали дисперс бўёқлар таъсирида турли хил тузилишдаги ПЭФ ШНларга микроорганизмлар таъсирида чидамлилиги текширилди, эксплуатация жараёнида ПЭФ ШНларни сифатини яхшилаш мақсадида дисперс бўёқлар турларини оптималлаштириш ишлари тадқиқ қилинган [7].

Шунингдек кимёвий толалар ишлаб чиқаришнинг ўсиши муносабати билан тўқимачилик ишлаб чиқарувчилари олдида ҳар хил турдаги кимёвий толалардан энг самарали фойдаланиш, чидамлилиқ, турғунлиқ, бардошлиқ ва гигиена нуқтаи назаридан махсус мақсадлар учун янги матоларнинг энг оқилона турларини яратиш ва уларни жаҳон бозорига чиқишда турли техник тўсиқларни бартараф этиш борасида ҳам бир қатор муаммо ва вазифа мавжуд. Бу вазифалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 мартдаги 114-сонли “Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги”нинг қарорларида баён этилган [8].

Республикамизда экспорт билан шуғулланувчи тикув-трикотаж корхоналарининг асосий мақсади ва вазифаларидан бири халқаро бозор ва халқаро стандартлар талабларини ўрганиш асосида сифатли ва хавфсиз маҳсулот ишлаб чиқариш ва етказиб бериш.

Бизга маълумки, жамиятимизда халқаро стандартга эга бўлган тикув-трикотаж корхоналари кун сайин кўпайиб бормоқда. Тўқимачилик саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда Европа Иттифоқи дастурига киритилган халқаро стандартлар: ISO стандарти, «Naturaltextil» стандарти, **органик маҳсулотлари стандарти GOTS (Global Organic Textile Standard)** ва **Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex® Standard 100)**.

2021йилда 45 та ишлаб чиқариш корхоналарида «Oeko-Tex® Standard 100», 16 таси «BSCI», 12 таси – «Sedex», 1,500дан ортиғи – «ISO 9001» ва 3 таси CE маркировкага эга бўлган. 2023 йилга келиб бу кўрсаткич ортиб борди. Масалан, Фарғона водийсида фаолият юритаётган “Samo”, “Milana Textile”, “Khantex Group”, “Barchinoy-eksport” , “Global textile”, “Quva Tekstil”, “Chust Textile” тикув-трикотаж корхоналари ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, OEKO–EX Standard 100, Sedex халқаро стандартларига мувофиқ маҳсулотларини экспорт қилмоқдалар.

“Oeko-Tex® Standard 100” – бу тўқимачилик маҳсулотларининг таркибида инсон саломатлиги учун хавfli моддалар йўқлигини синовдан ўтказиш ва сертификатлаш тизимидир. Oeko-Tex – бу тўқимачилик ва чарм экологияси соҳасидаги тадқиқот ва синовлар халқаро ассоциациясининг қисқартмаси.

Ушбу стандартларни қўллаш асосида қуйидаги вазифаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш ишлари олиб бориш зарур:

- тикув-трикотаж саноатини стандартлаштириш жараёнларини ўрганиш;
- тикув-трикотаж маҳсулотларини сертификатлаштириш жараёнларини ўрганиш;

- тўқимачилик корхоналари экспорт фаолиятининг назарий асослари таҳлил қилиш;

- тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини ошириш бўйича халқаро тажриба ва Ўзбекистонда яратилган бизнес муҳитини таҳлил қилиш;

- тўқимачилик маҳсулотлари экспорти географиясини тадқиқ қилиш, янги хорижий ва логистик харажатларни камайтиришни асослаш;

- тикув-трикотаж корхоналарининг малакали мутахассислар ва замонавий технологиялар билан таъминланганлигини ўрганиш ва уларнинг экспорт салоҳиятини белгиловчи омилларни танлаш усулини асослаш;

-тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини ривожлантириш модели ва уни амалиётда қўллаш механизмларини ишлаб чиқиш;

-тикув-трикотаж корхоналарида халқаро сифат менежментини жорий этиш, ЕОИИ «Божхона Иттифоқи» ва Ўзбекистоннинг енгил саноат маҳсулотлари экспорти техник регламентлари ўртасидаги фарқларни мувофиқлаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш [9];

-тўқимачилик саноати соҳасидаги стандартлаштириш ва сертификатлаштириш тизимини халқаро талаб ва стандартларга уйғунлаштириш;

-маҳсулотлар синов лабораторияларини модернизация қилиш ва аккредитациядан ўтказиш орқали янада такомиллаштириш;

-тикув-трикотаж маҳсулотларининг экспорт жараёнларини такомиллаштириш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

- миллий бренд маҳсулотларни жаҳон бозорида экспортини қўпайтириш ва кенгайтириш, дизайнерлик ишланмаларини кенг жорий этиш ҳамда фурнитура ва аксессуарларнинг замонавий наъмуналарини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш.

“Oeko-Tex® Standard 100” пайдо бўлиши, тўқимачилик саноатида инсон саломатлиги учун тўқимачилик хавфсизлигини маълум бир маънода баҳолаш имконини берадиган стандарт мезонлар тўплами яратилди. Австрия тўқимачилик илмий-тадқиқот институти ва Хохенштейн илмий-тадқиқот институти (Германия) стандартларни ишлаб чиқиш учун бирлашиб, 1992 йилда Oeko-Tex® Standard 100ни "Тўқимачиликка ишонч" шиори остида стандартнинг 100 мезонлари ишлаб чиқилган.

“Oeko-Tex® Standard 100” стандартининг умумий таҳлили 100 дан ортиқ мезонлар, жумладан, нафақат ишлаб чиқаришда тақиқланган моддаларни, балки потенциал хавфли моддаларни ҳам ўрганиш асосида

амалга оширилади. Бугунги кунда “Oeko-Tex® Standard 100” нинг мезонлари асосида лабораторияда синовлар ўтказилади. Синовдан ижобий натижа олган корхона маҳсулотлари халқаро стандарт талаби бўйича сертификатланади.

Лабораторияда қуйидаги мезонлар бўйича синовлар амалга оширилади:

- қонун билан тартибга солинадиган моддалар (формальдегид, пластификаторлар, оғир металлар, пентакlorфенол);
- қонун билан тақиқланган зарарли моддалар (канцегерон);
- ташвиш туғдирадиган, лекин ҳали қонун билан тақиқланмаган ёки тартибга солинмаган моддалар (пестицидлар, аллерген бўёқлар);
- истеъмолчининг соғлиғи учун профилактик аҳамиятга эга бўлган бошқа параметрлар (тери учун қулай рН қиймати, рангнинг мустаҳкамлиги).

“Oeko-Tex® Standard 100” талаблари асосида маҳсулотни хавфсизлик кўрсаткичларининг синов усуллари

1. рН қийматини аниқлаш;
2. Формальдегидни аниқлаш;
 - 2.1 Формальдегид мавжудлиги сифатини текшириш;
 - 2.2 Эркин ва қисман ажралиб чиқадиган формальдегид таркибини миқдорий аниқлаш;
3. Оғир металларни аниқлаш;
 - 3.1 Сунъий кислотали тер эритмаси билан экстракция
 - 3.2 Наъмуналарнинг умумий ҳазм бўлиши
 - 3.3 Хром(VI) учун синов
4. Пестицидларни таркибини аниқлаш
5. Хлорли феноллар ва орто-фанифенол(ОПР) ҳамда фенол миқдорини аниқлаш
6. Юмшатувчи моддалар таркибини аниқлаш

7. Органик бирикмаларнинг таркибини аниқлаш (OZV)
8. Хлорли парафинлар миқдорини аниқлаш (SCCP)
9. Пер- ва полифторли бирикмалар(PFC's) таркибини аниқлаш
10. Диметилфумарат (DMFu) таркибини аниқлаш $C_6H_8O_4$
11. Одамлар ва атроф муҳит учун муҳим бўлган бўйёқлар учун тест
12. Хлорли бензоллар таркибини аниқлаш
13. Полициклик ароматик углеводородлар (PAH) таркибини аниқлаш
14. Эритувчи қолдиқларни таркибини аниқлаш
15. Сирт фаол ва намловчи моддалар қолдиқлари миқдорини аниқлаш
16. UV стабилизаторларни аниқлаш
17. Тақиқланган оловни ушлаб турувчи моддаларни аниқлаш
18. Хлорли эритувчиларни аниқлаш
- 19 . Учувчи органик бирикмалар (VOC) аниқлаш
20. Хинолин учун тест C_9H_7N
21. Рангнинг мустаҳкамлигини текшириш
22. Эмиссияни аниқлаш
23. Хид синови [10].

Демак, халқаро стандарт талабалари бўйича рН, оғир металлар, захарли бўйёқлар, экинларни химоя қилувчи моддалар ва кансероген моддалар каби формальдегид, фенол ёки пестицид каби хавфли моддаларни синовдан ўтказиш усуллари ишлаб чиқишга қаратилган. Бундан ташқари, синов усуллари ҳам ушбу стандартлар талабларига мувофиқ амалга оширилади [11].

Экологик муаммолар бугунги кунда барча ишлаб чиқариш фаолиятида мавжуд. Сўнги йилларда тикув-трикотаж саноатида истеъмолчилар учун хавфсиз ва сифатли маҳсулот етказиб бериш асосий вазифалардан бири ҳисобланмоқда. Шу мақсадда қабул қилинаётган тўқимачилик саноатига оид халқаро стандартлардаги талабларни бажаришда ўрнатилган тартибда синов усуллари ҳам амалга оширилмоқда.

“Oeko-Tex® Standard 100” талаблари асосида белгиланган талаб бўйича ўтказиладиган 21-чи банддаги “Рангни мустаҳкамлигини текшириш” маҳсулотни хавфсизлик кўрсаткичларининг синов усуллари ўрганилиб чиқилди. Шунингдек айнан шу кўрсаткич бўйича синов давлатлараро стандарт талаблари бўйича амалга оширилиб ижобий натижалар олинди ва халқаро стандарт талабалари бўйича синов усуллари таҳлили қилинди.

Қуйида стандартлар талабларига биноан амалга ошириладиган синов усулларини таҳлилинини кўриб чиқамиз:

1-жадвал.

Стандартларнинг банддаги кўрсаткичларининг тавсифлари

ОЕКО-ТЕХ® STANDART 100		ГОСТ 285544-90. Трикотаж мато. Умумий техник шартлар.	
Банди	Синов жараёнлари	Банди	3. Синов услублари
21.	<p>Рангнинг мустаҳкамлигини текшириш. ISO 105-A01-сув таъсирига бўёқни турғунлигини аниқлаш</p> <p>ISO 105-A03 –терни кислотали ва ишқорли таъсирига бўёқни турғунлигини аниқлаш</p> <p>ISO 105-X12- курук ишқаланишга бўёқ</p>	8.	<p>Бўялган матони физик-механик таъсирларга мустаҳкамлигини аниқлаш. ГОСТ 9733.0 -83. Бўёқнинг физик-кимёвий таъсирларга турғунлигини синаш усулларига умумий талаблар</p> <p>ГОСТ 9733.1-83. Тўқимачилик материаллари. Бўёқнинг ёруғлик таъсирига турғунлигини синаш усули</p>

	таъсирини турғунлигини аниқлаш		ГОСТ 9733.4-83. Тўқимачилик материаллари. Бўёқнинг ювишга турғунлигини синаш усули
--	-----------------------------------	--	---

Бўёқнинг бардошлиги инсон саломатлигига хавф солмайди, аммо, экомаркали маҳсулотлар учун ўрнатилган талаблар (кўрсаткичлар) доирасида, сотиш ва хизмат кўрсатишда юқори сифатни таъминлаш зарур ҳисобланади.

Таҳлилга кўра, халқаро стандартларда рангни мустаҳкамлигини текширишда сувга, тер, кислотали ва ишқорий муҳитига, қуруқ ишқаланишга бўёқ турғунлиги аниқланса, давлатлараро стандартларда эса рангнинг мустаҳкамлигини физик-кимёвий таъсирларга, ёруғлик таъсирига, ювишга турғунлигини аниқлаш орқали амалга оширилади.

ISO 105-A01-сув таъсирига бўёқни турғунлигини аниқлашда бир нечта стандартлар талаблари ва 16 банд асосида амалга оширилади. Масалан:

1.ISO 105-A02 : 1987, Textiles - Tests for colour fastness - Part A02 : Grey scale for assessing change in colour.

2.ISO 105-A03 : 1987, Textiles - Tests for colour fastness - Part A03 : Grey scale for assessing staining. ISO 105-BO1 : 1989, Textiles - Tests for colour fastness - Part BO1 : Colour fastness to light : Daylight.

3.ISO 105-BO2 1988, Textiles - Tests for colour fastness - Part BO2 : Colour fastness to artificial light : Xenon arc fading lamp test.

4.ISO 105-BO3 : 1988, Textiles - Tests for colour fastness - Part B03 : Colour fastness to weathering : Outdoor exposure.

5.ISO 105-BO4 : 1988, Textiles - Tests for colour fastness - Part BO4 : Colour fastness to weathering : Xenon arc.

6.ISO 105-506 : 1989, Textiles - Tests for colour fastness - part Bm: Colour fastness to artificial light or high temperatures .- Xenon arc fading lamp test.

7.ISO 139 : 1973, Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing. ISO 3696 : 1987, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods.

ГОСТ 9733.4-83 давлатлараро стандарт асосан ГОСТ 9733.0 -83. стандартдаги синов усуллари белгиланган тартибда амалга оширилади. ГОСТ 9733.0-83 стандарт талаблари бўйича 4 банд асосида бўёқнинг физик-кимёвий таъсирларга турғунлигини синаш усуллари амалга оширилади.

Синаш усуллари ҳар иккала стандартда ҳам ҳароратни тўғри назорат қилиш ва назорат давомида ишончли натижаларга эришишни таъминлайди. Синов жараёнида ҳарорат чегарасини стандартда белгиланган тартибда ушлаб туриш бўёқни фойдаланиш жараёнида унинг бардошлиги, мустаҳкамлиги ва турғунлигини таъминлайди. Бу синовлар аккредитациядан ўтган калибрланган синов қурилмалари ёрдамида амалга оширилади ва сифатни баҳолайдиган бир қатор сифат кўрсаткичлари аниқланади. Бу кўрсаткичларининг энг муҳимлари: хом ашё тури, иплар, иплар қалинлиги, тўқув тури, зичлиги, пардозлаш тури, бўяш жараёни, ёнувчанлик хусусиятлар, мустаҳкамлиги, чўзилиши, чидамлилиги ва х.к.лар. Шунингдек трикотаж маҳсулотларининг сифати стандартлаштириш даражасига боғлиқдир.

Усуллар. Трикотаж матоларининг техник талаблари, матони қабул қилиш, матони синовдан ўтказиш, етказиб бериш ва сақлаш “ГОСТ 285544-90. Трикотаж мато. Умумий техник шартлар” да белгилаб қўйилган. Трикотаж матоси рангини мустаҳкамлигини текшириш учун ювишда ранг турғунлигини аниқлаш ва кимёвий тозалаш ускунаси GT-D07 турдаги серия рақами W20075 (қиёслаш ва калибрлашдан ўтказилганлиги № UZ-09Т/588-2023 28.03.2023йил дан) да амалга оширилади [12].

Ускунанинг тавсифлари

Модел		
Режим Сур	2А+2Б	
Чашка ҳажми ААТСС (А)	1200мл	
Чашка ҳажми ISO (В)	550 мл	
Бошқариш режими	ЖК-счётчик дисплей	
Айланиш тезлиги	40±2 айл/мин	
Ҳароратни назорат қилиш диапазони	КТ 100° гача	
Иситиш усули	Электр токи	
Шариклар (пўлат)	Φ 6 мм	
Кимёвий тозалаш учун дисклар	Φ 30 мм, Толщина: 3 мм, Масса: 20 г	
Электр манба	3фАС 38 0В 50/60Гц	

1-расм. GT-D07 турдаги синов ускунасининг техник тавсифи.

Ускунада синов ўтказишга тайёргарлик. Синов ўтказиш ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.4-83, ГОСТ 9733.27-83 талаблари асосида синовда ўтказилади.

Синов учун ГОСТ 9733.0-83 стандартнинг 2.2.1. бандига асосан наъмуналар 10 донадан тайёрланади.

2-расм.Текширилаётган мато наъмунаси.

Тайёрланган наъмунанинг оғирлиги СУ 224 С АСЗЕТ тарозида ўлчаб олинади. Тарози $d=0.0001$ гр [13].

№	Наъмуналар оғирлиги:	
	№	Наъмуна оғирлиги
1		2.4
2		2.3
3		2.4
4		2.4
5		2.3
6		2.3
7		2.4
8		2.3
9		2.3
10		2.4

3-расм.Тарози

Модуль Анос бўйича ҳар бир наъмуна оғирлиги ГОСТ 9733.4-83 га асосан тарозида тортилиб 50 га кўрайтирилади [14] ва совунли эритма миқдори ГОСТ 6709-72га асосан аниқланади.

Ювиш рақами	Ювиш эритмасини таркиби г/дм ³	Харорат, °С	Вақт, мин	модуль
1	Совун-5	40±2	30	50:1
2	Совун-5	50±2	40	50:1
3	Совун-5 Кальцийлирланган сода-2	60±2	30	50:1
4	Совун-5 Кальцийлирланган сода-2	95±2	30	50:1
5	Совун-5 Кальцийлирланган сода-2	95±2	240	50:1

3-жадвал

№	Наъмуна оғирлиги	Совунли сув миқдори, гр
1	2.4	120
2	2.3	115
3	2.4	120
4	2.4	120
5	2.3	115
6	2.4	120
7	2.4	120
8	2.4	120
9	2.3	115

10	2.4	120
----	-----	-----

Жараёни олиб бориш усули

GT-D07 турдаги ускунани ишга туширишдан олдин куйидаги вазифалар амалга оширилади, совунли сув 85 %; шариклар 10 дона; дисстерланган сув; ускунани ишга тушириш.

Ушбу ускуна механик турга эга бўлиб, зангламайдиган пўлатдан ясалган айланувчи вал диаметри (75 ± 5) мм, баландлиги (125 ± 10) мм, сифими (550 ± 50) см³ ни ташкил этади. Валнинг айланиш тезлиги (40 ± 2) айл/мин. Усқунани ичидаги ҳаво ҳарорати ± 2 °С.

4-расм. GT-D07 турдаги усқунанинг айланма валининг кўриниши.

Зангламайдиган пўлатдан ясалган айланувчи валнинг ичига 10 донадан шариклар солинади, силлиқ трикотаж мато наъмунаси бир донадан солинади ва совунли эритма 120 граммдан куйилади. Ҳар валик ичига шундай тартибда наъмуналар солиниб, усти яхшилаб беркитилиб, ускуна ишга туширилади. Иш жараёни 30 дақиқа олиб борилади, сўнг ҳар бир валик ичидаги наъмуналар олиниб, совуқ дистилланган сувда икки маротаба чайилади ва 10 дақиқа оддий сувда ювилади.

5-расм. Синов наъмунасини қуритиш жараёни

Сўнг ГОСТ 9733.0-83 (3.7) га асосан қуритилиб, наъмуна ипидан ажратиб олинади ва алоҳидадан очик ҳавода яна 60°C да қуритилади.

Натижалар. Тўқимачилик матоларини рангга турғунлиги бу мато ёки тикув-трикотаж маҳсулотларини ювиш, кучли ёруғлик баъзи кимёвий моддалар таъсирида физик хусусиятини йўқотмасдан бир хил рангни сақлаб қилиш қобилиятидир.

6-расм. Ранг танлаш учун кўриш (ёруғлик) кабинаси GT-D08

Тўқимачилик матоларини рангга чидамлилиги GT-D08 рангини текшириш ва даражасини аниқлаш шкафида кўриш мумкин. Рангга чидамлилигини текшириш учун шкафда рангни аниқроқ таъминлайдиган 6 хил ёруғлик манбалари мавжуд - D65, TL84, CWF, TL83, F, UV. Қуйидаги жадвалда тавсифлари келтирилган [15].

4- жадвал

Тўқимачилик матоларини рангга чидамлилиги

Ёруғлик манбаи (Light source)	Кабиналарни кўриш учун мўлжаланган (Color viewing booths Application)	Рангни ҳарорати (Color temperature, К)	Қувват Power, W
D65	Халқаро стандартларга мувофиқ сунъий ёруғлик	6500	18
TL84	Европа, Япония, Хитой магазинларида қўлланиладиган ёруғлик	4000	18
CWF	АҚШ стандарти бўйича совуқ (оқ) люминисцент нур	4150	18
F/A	Лампа нури “очиқ сариқ қуёш ботиши”	2700	40
УФ	Оптик ёритгичлар ёки люминисцент пигментларни аниқлаш ва баҳолаш учун ультрабинафша нур	Тўлқин узунлиги 365 нм	20
U30	АҚШ стандарти бўйича иссиқ (оқ) люминисцент нур	3000	18

Трикотаж матоси рангини турғунлигини текшириш даражалар билан баҳоланади. Ушбу баҳолашда 5 хил кул ранг синфидан иборат кулранг шкала ёрдамида аниқланади [16].

7-расм. Кулранг шкала

Шунингдек 1 дан 5 гача бўлган баллда баҳоланади. 1 балл паст, 5 балл эса ранг барқарорлигини энг юқори даражасини билдиради. Рангинг барқарорлик даражаси 3-4 бўлган матолар анча барқарор ва рангини узок вақт сақлаб туришга қодир бўлади.

8-расм. GT-D08 шкафида ранг турғунлигини текшириш

Текшириш лаборатория хонасида чироқ ўчирилган ҳолатда олиб борилади. 45° қияликда жойлашган панелга наъмуна бўлаги қўйилади.

Стандарт талабларига биноан ёруғлик нури 45° бурчак остида, лаборатория ходимнинг кўзлари наъмунага 90° бурчак остида, лаборатория ходимининг кўзи ва наъмуна орасидаги масофа 50-70 см бўлиши шарт [17]. Ёруғлик манбаси танланади ва шаблонлар ёрдамида визуал бўёқни барқарорлиги аниқланади.

9-расм. Ходимни визуал кўриш схемаси (specimen-наъмуна, light source-ёруғлик манба, ratter sight direction-кўриш йўналиши)

Бўёқни барқарорлиги УФ ёруғлик манбаси ва 5 баллик тизимда 4/4 балл билан баҳоланди ва натижалар баённомада расмийлаштирилди (асос –Енгил саноат лабораториясининг синов баённомаси) [18].

Силлиқ бўялган трикотаж матосининг ювишда ранга турғунлигини баҳолаш даражаси 4 балл бўлиб, ушбу матони ишлатиш ва кийим тайёрлаш жараёнида, шунингдек атроф-муҳит омиллари таъсирида ҳам ранги ва ёрқинлигини сақлаб қолиш ва хизмат муддатини ошириш имконини беради.

Хулоса. Юқоридаги таҳлилларга асосланиб, тўқимачилик саноатини экспорт-импорт салоҳиятини оширишда қабул қилинаётган халқаро стандартлар корxonанинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини ижобий баҳолашга, ишлаб чиқариш қувватини кенгайтиришга, ишчи ходимларни салоҳиятини ошириш ва кўникмаларини шакллантиришга, шунингдек маҳсулотни сифати ва ижтимоий хавфсизлигини таъминлайди.

Тадқиқот натижаларига кўра ўрганилган синов усулларининг таҳлилидан, Республикада фаолият юритаётган тикув-трикотаж корxonалари ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатли ва хавфсиз бўлишида аккредитланган синов лабораторияларида синов жараёни стандартда белгиланган таъсир этувчи омиллар: ҳарорат, вақт, босим ва ходим малакасига қўйилган талабларига янада чуқурроқ ёндашувни талаб этади. Бу ёндашув тўқимачилик соҳаси учун қабул қилинаётган халқаро стандарт Oeko-Tex® Standard 100 талаблари ўринлидир.

Ушбу тадқиқотда халқаро стандарт ва давлатлараро стандарт талаблари асосида трикотаж матосини бўёқ турғунлигини синов усуллари таҳлил қилинди. Синов усулларининг таҳлил натижаларига кўра, бўёқ турғунлиги матонинг физикавий ва кимёвий хусусиятлари бўёқни мустаҳкамлиги ва бардошли бўлишида, шунингдек фойдаланиш жараёнида инсон танаси ва табиий маҳсулот ўртасидаги хавфсизлигини аниқлаш асосида юқори

сифатлилигини таъминланишида таъсир этувчи омилларни статистик жиҳатдан бошқариш зарур.

Синаш усулларига қўйилган талаб меъёрларини аниқлашда махсус ўқитилган, сертификатланган мутахасислар томонидан амалга оширилади, кадрларга бўлган эҳтиёжни ҳисобга олиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахта тўқимачилик кластерлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини тубдан ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-2-сон қарори. 10.01.2023 йил
- 2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарида чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ҳамда уларнинг экспортини рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-53-сон фармони, 21.01.2022 йил.
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик саноатини молиявий қўллаб қувватлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-155-сон фармони, 02.09.2023 йил.
4. М.Б.Ирматова. Таркибида турли нисбатда пахта ва маҳаллий полиэфир толалари бўлган тўқимачилик материалларини кимёвий пардозлаш технологиясини ишлаб чиқиш. Диссертация.Тошкент.2021йил.
- 5.А.Хамматова “Теоретические и методологические основы управления показателями качества текстильных материалов специальной одежды” Диссертация, 2022 год.
- 6.Н.Н.Ясинская. Теоретические и технологические основы формирования комбинированных текстильных материалов. Диссертация.Москва.2019 год.
7. А.В.Виноградова ўзининг “Изменение свойств окрашенных полиэфирных швейных ниток под воздействием микроорганизмов” Диссертация, 2004 год.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 мартдаги 114-сонли “Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги”нинг қарори.
9. Х. Қодиров. Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Автореферат.2020 йил.
10. Testing Methods, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Edition 01.2018.
11. N.Madikhanova. Analysis of Quality and Safety Indicators of Textile Products on the Base of Standard Studies. RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES. Volume: 2 Issue: 12 | Dec – 2023 ISSN: 2720-6866
12. ГОСТ 285544-90 Трикотаж мато. Умумий техник шартлар.
13. ГОСТ 9733.0-83 Бўёқнинг физик-кимёвий таъсирларга турғунлигини синаш усулларига умумий талаблар.
14. ГОСТ 9733.4-83 Тўқимачилик материаллари. Бўёқнинг ювишга турғунлигини синаш усули.
15. <https://www.gester-instruments.com>
16. ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 Рангнинг турғунлигини аниқлаш. А03 қисми.
17. ISO 105-A03-2019 Textile. Test for color fastness. Part-A03.
18. “Ўзбекистон илмий-синов ва сифат назорат маркази” ДМ қошидаги “Енгил саноат лабораторияси” синов баённомаси. №38-05-414 02.06.2023 йил
19. Alimova Kh., Bobatov U.A., Akhmedov J.A., Sobirov Q.E., Umurzakova Kh.Kh. The formation of defects during the reeling of raw silk // Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042049.
20. Khabibullaev D.A., Umurzakova Kh.Kh. Aripjanova D.U., Maxkamov Kh. Producing yarn from mixed fibers // J. International Journal of Innovative research (IJIRSET) ISSN:2319-8753, Volume-10, Issue-3. March 2021. -P. 1876-1879.
21. Akhmedov J.A., Ermatov Sh.K., Sharipov J.Sh., Sobirov K.E., Ikhambaev V.S. Technology of Production of Cocoon Raw Materials and Study of Its Impact on Raw Silk Quality // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering

and Technology (IJIRSET). Volume 10, Issue 12, December 2021. –p. 15036-15041.

22. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // “SCIENCE AND WORLD”. Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. -Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44. и.ф. 0,325.